

Zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży. Czynniki ryzyka i profilaktyka

Suicidal Behavior Among Children and Adolescents. Risk Factors and Prevention

Magdalena Juszcak

Socjolog i pedagog, Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich, Centrum Badań Psychologicznych WSKM.

ORCID 0000-0002-7668-8011

Cytowanie:

Juszcak, M. (2025). Zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży. Czynniki ryzyka i profilaktyka. *Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich*, 15(2025), art. 166, s. 67–78. DOI: 10.5281/zenodo.16980341

Przyjęto: 25.07.2025

Zaakceptowano: 28.08.2025

Opublikowano: 05.09.2025

Licencja:

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstrakt: Zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży stanowią poważny problem zdrowotny. W Polsce liczba samobójstw maleje (z 156 w 2022 r. do 127 w 2024 r.), próby rosną (do 2054 w 2024 r.), lecz tempo wzrostu hamuje. Artykuł definiuje pojęcia, omawia syndrom presuicydalny, czynniki ryzyka (rozwojowe, środowiskowe, osobowościowe), sygnały zagrożenia oraz profilaktykę, w tym pierwszą pomoc emocjonalną, model ochrony zdrowia MZ i Krajowy Program Zapobiegania. Wnioski wskazują na potrzebę edukacji, wsparcia i badań.

Słowa kluczowe: samobójstwo, adolescencja, syndrom presuicydalny, czynniki ryzyka, profilaktyka

Wstęp

W Polsce każdego dnia około 13 osób odbiera sobie życie. W zdecydowanej większości są to mężczyźni. W grupie wiekowej poniżej 19. roku życia coraz częściej dziewczynki popełniają samobójstwo. W 2024 r. liczba samobójstw wśród dzieci i młodzieży wynosiła 127, w 2023 r. – 145, w 2022 r. – 156, w 2021 r. – 127, a w 2020 r. – 107. Tendencje są malejące. W przypadku prób samobójczych statystyki są zgoła odmienne. Wśród dzieci i nastolatków odnotowano w 2024 r. 2054 próby, w 2023 r. – 1994, w 2022 r. – 1936, w 2021 r. – 1369, a w 2020 r. – 737. Mimo że na pierwszy rzut oka tendencje są wzrostowe, należy zwrócić uwagę, że procentowy przyrost z roku na rok jest mniejszy. Pomiedzy rokiem 2022 a 2023 wzrost był na poziomie 3%. W stosunku do roku 2023 w roku 2024 liczba prób samobójczych najmłodszych mieszkańców Polski wzrosła również o 3% – 60 prób więcej. Możemy zatem mówić o trendzie hamującym (Komenda Główna Policji, 2025).

Po fali krzykliwych artykułów o epidemii samobójstw mówimy obecnie o ich spadku. Czy można wskazać jednoznaczne przyczyny takiego trendu? Nie. Można natomiast mówić o pewnych działaniach, które miały miejsce w przestrzeni społecznej, medialnej i kulturowej, a które mogły wpływać na wyhamowanie zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Te działania zostaną omówione w dalszych częściach, w kontekście definicji i czynników ryzyka.

Zachowania samobójcze – przegląd definicji

Za Brunonem Hołystem przez zachowania samobójcze (zachowanie suicydalne) „(...) rozumie się ciąg reakcji, jakie wyzwolone zostają w człowieku z chwila, gdy w jego świadomości samobójstwo pojawia się jako antycypowany, pożądany stan rzeczy, a więc jako cel (...) owe pragnienie wyzwala pierwsze próby dokonania zamachu samobójczego, pierwsze usiłowania, a więc ciąg tych zachowań, których celem jest pozbawienie się życia” (Jarosz, 1980, s. 156). Tak więc należy uznać, że w ramach zachowań samobójczych pojawia się kilka czynników, gdzie całość przybiera formę procesu składającego się z konkretnych elementów. Do zachowań samobójczych należą: myśli samobójcze, tendencje samobójcze, próby samobójcze oraz samobójstwa dokonane. Należy zwrócić uwagę, że samobójstwo jest procesem; decyzja o popełnieniu czynu z reguły nie jest przypadkowa (abstrahując od samobójstw pod wpływem substancji psychoaktywnych, w wyniku halucynacji, samobójstw niezamierzonych¹) (Juszczak, 2020, s. 50). Jest to długotrwały proces zachodzący u potencjalnego suicydenta. Można wskazać na kilka etapów, nie mniej nie każdy z nich musi pojawić się u konkretnej jednostki.

Myśli samobójcze określa się jako rozmyślenia o śmierci, odebraniu sobie życia, fantazjowanie o swojej śmierci, o własnym pogrzebie (Dudek, 2013). Właśnie te myśli jako pierwsze uruchamiają cały proces dążenia do śmierci samobójczej. Cechą charakterystyczną myśli samobójczych jest ambiwalencja – pragnienie życia i śmierci często ścierają się; potencjalny suicydent waha się między podjęciem decyzji (Dudek, 2013). Czasem myśli samobójcze mogą prowadzić do tendencji samobójczych, które definiowane są jako poważne i intensywne pragnienie odebrania sobie życia. Są bardziej wyraźne od myśli samobójczych, zawierają w sobie bowiem realne planowanie zamachu suicydalnego, zbieranie i przygotowywanie narzędzi (Dudek, 2013). Tendencjom samobójczym towarzyszą przekazy samobójcze, gdzie jednostka kieruje swoje myśli dotyczące śmierci innym osobom, ale też pewne zachowania i działania. Owe przekazy mogą mieć charakter świadomy

lub nieświadomy (Hołyst, 2024, s. 92). Próba samobójcza to zachowanie mające na celu uszkodzenie własnego ciała z intencją odebrania sobie życia (Witkowska, 2021). Samobójstwo natomiast to „(...) wszystkie przypadki śmierci stanowiące bezpośredni lub pośredni rezultat świadomego działania jego ofiary” (Jarosz, 1980, s. 34). Według Erwina Stengela „(...) do rzadkości należą sprawcy zamachów samobójczych przewidujący absolutną nieuchronność śmierci (...). Najczęściej jest to przewidywanie jedynie możliwości zgonu” (Hołyst, 1983, s. 27). August Weismann natomiast wskazuje, iż samobójstwa są związane z osiągnięciem jakiegoś „ziemskiego celu”, ale tym celem nie jest samo w sobie unicestwienie życia (Hołyst, 1983, s. 28). Idąc dalej, można wskazać na trzy obszary definicyjne samobójstwa:

- E. Durkheim: [samobójstwo] jako zgon (przypadek śmierci) będący wynikiem działania jednostki wobec siebie;

- E. Stengel: akt uszkodzenia (jako czyn) wykluczający pewność przeżycia;

- A. Weisman: zachowanie zagrażające życiu, kończące się śmiercią (Hołyst, 1983, s. 31).

Jak widać, etiologia samobójstwa nie jest jednoznaczna. Oprócz działania kończącego się śmiercią samo pragnienie nadal wydaje się ambiwalentne. Potencjalny suicydent realizuje plan z prawdopodobieństwem pozbawienia życia w wyniku aktu samouszkodzenia, czyli względem siebie. Podczas analizy zachowań samobójczych kluczowym jest syndrom presuicydalny.

Syndrom presuicydalny rozumiany jest jako „[...] zespół objawów, które pomimo różnych motywacji dotyczą ok. 80 proc. osób, które podejmują próbę samobójczą. Składa się z trzech elementów:

- Zawężenie obszarów funkcjonowania i postrzegania rzeczywistości,

- Autoagresji – skierowania skumulowanej agresji w swoją stronę,

- Wyobrażenia, że samobójstwo jest jedynym rozwiązaniem w zaistniałej sytuacji” (Hołyst, 1983, s. 31).

Twórcą pojęcia i elementów składowych jest Ervin Ringel. W 1945 r. przeprowadził badania

¹ Samobójstwo niezamierzone lub nieumyślne: podejmowane są próby samobójcze w celu wywierania na drugą osobę wpływu i manipulacji, a zakończone są śmiercią dokonaną.

na 745 osobach po próbach samobójczych i wyodrębnił wspólne elementy.

Zawężenie widzenia może dotyczyć:

– sytuacji – jednostka uznaje, że sytuacja, w której aktualnie się znajduje, jest niesamowicie trudna, nieprzejrzysta, bez perspektywy na zmianę, a sam człowiek jest mały, bezbronny, beznadziejny; w takiej sytuacji tworzy się przeświadczenie, że nie ma dobrego wyjścia z zaistniałej sytuacji, tworzy się widzenie tunelowe, bez perspektywy; jednym rozwiązaniem jest samounicestwienie;

– dynamiki (zawężenie dynamiczne) – swój szczyt osiąga w momencie popełnienia samobójstwa; nie ma tu żadnej kontroli, suicydent „jest w pędzie samobójczym”, bez możliwości wyhamowania;

– stosunków międzyludzkich – jest to izolacja od innych osób, „eliminowanie” relacji, czasem ograniczając się do jednej osoby, od której wówczas zależy jego życie i śmierć; dlatego tak ważnym jest być świadomym, empatycznym, uważnym, by móc zauważyć i w porę zareagować na pojawiający się i pogłębiający syndrom suicydalny;

– świata wartości – z jednej strony utrata własnego poczucia wartości, zwątpienie w swoją egzystencję, budowanie przeświadczenia, że jest się niepotrzebnym balastem; z drugiej strony jest to brak stosunku do wartości, dewaluacja niektórych dziedzin życia. Związane jest to m.in. z unikaniem, brakiem zaangażowania, brakiem inwestycji w wykonywanie zadań, a co za tym idzie niezdolność do ich realizacji (Ringel, 1987, ss. 58–71).

Kolejnym elementem syndromu presuicydalnego jest agresja hamowana i autoagresja. „(...) Psychika człowieka zagrożonego samobójstwem podobna jest do zbiornika, przelewającego się z dwóch powodów. Po pierwsze zbyt duży jest dopływ agresji, czyli innymi słowy w człowieku gromadzi się nadmierny jej potencjał (długotrwałe, z rozmaitych powodów wynikające frustracje – na przykład skutek zaburzonego stosunku „rodzice-dziecko”, czy niedanych kontaktów międzyludzkich). Po drugie, nie ma swobodnego odpływu z tego zbiornika, przy czym takie tłumienie agresji może być spowodowane zarówno zahamowaniami osoby, w której się ona gromadzi (na przykład zbyt sztywną strukturę sumienia), jak i czynnikami zewnętrznymi – na przykład postępem

cywilizacyjnym, a dokładniej rzecz biorąc, wzrostem stopnia domestykacji, która coraz bardziej utrudnia wyładowanie agresji” (Ringel, 1987, ss. 79–81). Przy rozważaniach dotyczących samobójstw, agresja i autoagresja są elementem nieodzownym. Z początku agresywne zachowanie kierowane jest do świata, losu, a także innych osób, zwłaszcza najbliższych. Następnie agresja przekierowana jest względem samego siebie. Często pojawia się podczas zrywania relacji międzyludzkich, izolacji, braku zaangażowania w różne aktywności. Jest to agresja wynikająca z frustracji, ale też bezradności i beznadziei.

Następnie mowa jest o fantazjach samobójczych. Są to intensywne rozmyślenia o samobójstwie. Początkowo fantazje mogą być niewinne, dające możliwość ucieczki do innej rzeczywistości. Jest to mechanizm odciążeniowy, gdzie w umyśle jednostki pojawia się wizja, że zawsze może popełnić samobójstwo, jeśli problemy będą narastać. Myśli te mogą przybrać na intensywności, a skutkować realnym planem i jego realizacją (Ringel, 1987, ss. 84–85).

W kontekście rozważań nad zachowaniami samobójczymi i ich profilaktyką, istotnym jest by rozpoznawać i rozumieć najważniejsze pojęcia. Zrozumienie syndromu presuicydalnego jest kluczowe w zapobieganiu i organizowaniu pomocy względem osób w kryzysie suicydalnym. Ta wiedza stanowi podstawę do analizy wpływu etapu rozwojowego na zachowania samobójcze.

Rozwój człowieka a zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży

Kolejnym ważnym elementem rozważań na temat zachowań samobójczych dzieci i młodzieży jest ich wyjątkowy i specyficzny etap rozwojowy. Jeśli chodzi o dzieci, to i w tej grupie wiekowej odnotowuje się próby samobójcze i samobójstwa dokonane. Skala zachowań suicydalnych jest znikoma, aczkolwiek pojawia się. Jest to zatrważająca informacja, zwłaszcza że do około 10. roku życia pojęcie śmierci jest traktowane abstrakcyjnie.

Okres dojrzewania, czyli adolescencja, jest czasem burzliwym. Rozpoczyna się około 11. roku życia i trwa do około 19. (w zależności od źródeł). Jest nazywany „drugimi narodzinami”, „kryzysem adolescencji” lub „kryzysem tożsamości”. Jest to czas przechodzenia z okresu

dziecięcego w dorosłość. Z jednej strony nastolatki pragną, by traktować ich jako dorosłych, z drugiej mają jeszcze potrzeby i zachowania wieku dziecięcego. Okres ten ściśle koreluje z dojrzewaniem biologicznym, rozwojem poznawczym i emocjonalno-społecznym. W omawianym okresie „(...) kształtuje się moralność autonomiczna, postkonwencjonalna, oparta na umowie społecznej uniwersalnych zasadach etycznych. Młodzież dąży do określenia własnej tożsamości, co pozostaje w konflikcie z dyfuzją ról społecznych, wynikającą m.in. z szybkich zmian fizycznych w obrazie ciała, kształtowania się identyfikacji seksualnej, konieczności wyboru zawodu, partnera, polaryzowania przynależności ideologicznej” (Gmitrowicz i in., 2015, ss. 82–83). Krystalizacja powyższych elementów niejednokrotnie przebiega w sposób burzliwy, drażliwy, impulsywny, czasem przepełniony jest wrogością, agresywnością, a także ambiwalencją (dzisiaj cię Kocham, a jutro nienawidzę). Ambiwalencja jest słowem wytrychem rozważań nad zachowaniami samobójczymi wśród młodzieży. Nastolatek bowiem w krótkim odstępie czasu może posiadać myśli samobójcze, a nawet tendencje samobójcze, by za chwilę całkowicie zrezygnować z takich planów. Ich impulsywność oraz agresja w literaturze przedmiotu wskazywana jest jako niezależne czynniki ryzyka samobójstw. Kolejnym ważnym zagadnieniem są samouszkodzenia, również w kontekście autoagresji (Gmitrowicz i in., 2015, ss. 82–83).

Samookaleczenia często wiązane są z tymczasową modą, z subkulturowością, np. emocją zwrócenia na siebie uwagi. Zdarza się, że jest bagatelizowane. Należy jednak wskazać, że jest to m.in. reakcja nastolatków na ogromne napięcie, które jest przez nich odczuwane. Jest to mechanizm radzenia sobie z kryzysem emocjonalnym, psychicznym, rezygnacyjnym. Zadawanie sobie bólu przy pomocy np. cięcia pełni rolę samoregulacji emocji. Osoba młoda nie potrafi inaczej wyrazić stanów, które aktualnie w jego ciele, mózgu, psychice zachodzą. Ponadto badania pokazują, że 3% nastolatków, które dokonuje samouszkodzeń, podejmuje później próby samobójcze (Kozak i in., 2023, ss. 243–246). Trudno jest zatem jednoznacznie określić, czy konkretne zachowanie to preludeum do samobójstwa, rozładowanie emocji, czy tymczasowy kryzys. Bez względu na

przyczynę i cel należy reagować na powyższe sygnały ze strony dzieci i młodzieży.

W związku z tak burzliwym okresem rozwojowym, w którym często pojawia się wybuchowość, wahania nastroju, zachowania agresywne i autoagresywne, zwłaszcza w sytuacjach grupowych (Juszczak, 2020, s. 8), występują specyficzne czynniki, które mogą wpłynąć na zachowania samobójcze. Te czynniki zostaną omówione w kolejnej sekcji, z uwzględnieniem ich interakcji z etapem rozwojowym.

Czynniki wyzwalające zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży

Do czynników współwystępujących z okresem adolescencji, ale też pojawiających się w okresie dzieciństwa są:

- labilność emocjonalna,
- nadmierna autoanaliza,
- podkreślanie skrajnych opinii i sądów, co może prowadzić do wyobcowania, odrzucenia, poczucia bycia niezrozumianym,
- wysoka impulsywność zachowania,
- nadmierna wrogość, agresja, często autoagresja,
- skłonności do samookaleczenia się [choć nie zawsze].

Czynniki te współdziałają z elementami środowiskowymi, takimi jak:

- niekorzystna sytuacja w środowisku rówieśniczym, szczególnie w szkole lub klasie,
- odrzucenie, brak akceptacji,
- przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna,
- niekorzystny stosunek do szkoły i nauki,
- brak sukcesów,
- złe zachowanie,
- przynależność do grup zdemoralizowanych,
- brak zaangażowania w instytucje i grupy o charakterze rozwojowym, afiliacyjnym,
- niestabilny system wartości i przekonań religijnych.

Istotne są również czynniki osobowościowe:

- mała odporność na stres powiązana z brakiem adekwatnych sposobów radzenia sobie,
- wahania samooceny,
- niska motywacja osiągnięć powiązana niejednokrotnie z zachowaniami gwałtownymi,
- drażliwość, skłonność do doznawania rozczarowań,

- wysoki poziom lęku,
- poczucie niższości,
- niepewność do własnej tożsamości,
- problemy o charakterze poznawczym (sztywność myślenia, tendencje do fantazjowania, brak zainteresowań) (Wagner-Tomaszewska, 2023).

Inny model etiologii zachowań samobójczych wskazuje na:

- czynniki indywidualne (m.in. choroby somatyczne, choroby psychiczne, przeżyte traumy, trudności w kontaktach interpersonalnych, uzależnienia),
- czynniki sytuacyjne (układ pewnych zdarzeń, które mogą wywołać skłonności samobójcze m.in.: śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, problemy rodzinne, konflikty w szkole),
- czynniki środowiskowe związane z charakterystyką poszczególnych środowisk, w których funkcjonuje dziecko (rodzina, szkoła, Internet),
- czynniki społeczne (sytuacja ekonomiczna w kraju, dostępność do pomocy, dostęp do rozwoju edukacji i kariery),
- czynniki religijno-kulturowe (podejście kulturowe do samobójstwa w danym kraju, sposób przedstawiania samobójstwa w kulturze popularnej i mediach, religijność) (Witkowska i in., 2024).

Czynniki ryzyka wystąpienia zachowań samobójczych można również analizować pod kątem podatności i stresu. Podatność związana jest z genetycznymi uwarunkowaniami indywidualnego ryzyka, kolejno związana jest z rozwijającą się przez kumulację traumatycznych wydarzeń, chorób psychicznych i fizycznych, ale także utrat. Podatność samobójcza może być aktywowana przez interakcję deficytów samoregulacji (Gmitrowicz i in., 2015, s. 129), o czym była mowa już wcześniej. Do podatności, czyli czynników długoterminowych, zalicza się: wcześniejsze zachowania samobójcze u osoby i w jej rodzinie, zaburzenia psychiczne, uzależnienia, zaburzenia osobowości, depresja, lęk, inne współwystępujące choroby, problemy w środowisku rodzinnym, przynależność do mniejszościowej grupy, status społeczno-ekonomiczny (Witkowska i in., 2024).

Jeśli chodzi zaś o stresory, to mogą one wyzwać zaburzenia psychiczne lub intensyfikować już istniejące choroby/zaburzenia, co może mieć wpływ na pogłębienie się sytuacji kryzysowej. Pod wpływem stresu może dojść m.in. do

„(...) ograniczenia zdolności tworzenia nowych rozwiązań oraz poczucia beznadziejności, co przy braku wsparcia może prowadzić do występowania myśli i prób samobójczych, a nawet do samobójstwa” (Witkowska i in., 2024). Do stresu, czyli czynników krótkoterminowych, zalicza się: stresujące wydarzenia życiowe, trudności interpersonalne, utraty, nadużycia seksualne i fizyczne, problemy z nauką, gorsze funkcjonowanie z powodu chorób somatycznych i urazów, samobójstwo w środowisku, dostęp do metod popełnienia samobójstwa (Witkowska i in., 2024).

Na zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży wpływ mają różne czynniki, a także aktualny etap rozwojowy. Nie ma jednoznacznego wskazania, które z czynników – bezpośrednie czy pośrednie – mają największy wpływ na decyzyjność potencjalnego suicydenta. Należy również mieć na uwadze, iż przebieg procesu samobójczego ma różny przekrój czasu, może trwać od kilku dni nawet do kilku lat (Gmitrowicz i in., 2015, s. 132). Rozpoznawanie tych czynników umożliwia identyfikację sygnałów zagrożenia, co stanowi podstawę skutecznej interwencji.

Sygnaly związane z zagrożeniem samobójczym

Nie jest tak, że osoba w kryzysie samobójczym nie informuje o swoich myślach i zamiarach. W dyskursie społecznym utrwaliło się przekonanie, że samobójca nie mówi o swoich planach. Jest to błędne przeświadczenie. Potencjalny suicydent wypowiada w sposób bezpośredni swoje zamiary i plany, ale nie jest to zawsze stałym elementem. Osoby w kryzysie samobójczym zmieniają swoje zachowania, narrację, aktywności. Czasem niuanse zwiastują zachowania samobójcze, również występujące wśród dzieci i młodzieży.

Do sygnałów zagrożenia samobójczego można zaliczyć:

- długotrwałą zmianę nastroju – przygnębienie, utratę spontaniczności, większą płacliwość, niepokój lub ciągle rozdrażnienie, większą skłonność do konfliktów i wybuchów;
- wyraźne zmiany sposobu odżywiania się – szczególnie odmowa jedzenia lub snu (bezsennność, trudności z rozbudzeniem się);
- odmowę przyjmowania lekarstw – lub przeciwnie – domaganie się większych dawek;

- trudności z koncentracją, rozkojarzenie, nieobecność;
- niechęć do rozmów, spotkań towarzyskich, wycofanie się z kontaktów z rodziną, przyjaciółmi, nieobecność w szkole;
- utratę zainteresowania rzeczami i sprawami, które do tej pory były ważne;
- wzrost impulsywności, nagłe akty agresji lub autoagresji;
- sięganie po substancje psychoaktywne lub nasilone ich używanie;
- odrzucenie pomocy, poczucie osamotnienia i opuszczenia przez innych;
- poczucie bezradności i braku wiary w możliwość rozwiązania problemów czy poradzenia sobie z trudnościami;
- deprecjonowanie i oskarżanie siebie, poczucie winy, poczucie bycia złym i ciężarem dla innych;
- skargi na nieustanne zmęczenie i towarzyszące im poczucie braku energii, siły i niemocy;
- wypowiadanie komunikatów wprost lub nie wprost o beznadziejności lub bezsensu życia, o śmierci, myślach i planach samobójczych;
- przesyłanie w wiadomościach, zamieszczanie na komunikatorach internetowych i portalach społecznościowych zdjęć, filmików oraz opisów dotyczących autodestrukcji;
- poszukiwanie informacji dotyczących sposobów odebrania sobie życia;
- gromadzenie leków, potrzebnych przedmiotów (...);
- pożegnania, przygotowanie listów, sporządzenie testamentu, porządkowanie i „domykanie” różnych spraw (Witkowska i in., 2024).

Czasem drobne zmiany mogą zwiastować myśli i tendencje samobójcze, które dążą do prób i samobójstw dokonanych. Kluczowym jest też obserwowanie zachowań i nastrojów po wyraźnym kryzysie emocjonalnym, psychicznym, rezygnacyjnym lub samobójczym. Nagła poprawa nastroju może zwiastować proces zdrowienia, ale również zawężenie myślenia i spostrzegania. Jednostka może mieć już opracowany plan, zebrane przedmioty, wyznaczoną konkretną datę i godzinę popełnienia samobójstwa, a dobry nastrój może zwiastować ugruntowane przekonanie, że cierpienie i trudna sytuacja niedługo się skończy. Rozpoznanie tych sygnałów umożliwia wdrożenie działań profilaktycznych, które omówiono poniżej.

Działania profilaktyczne przeciwko zachowaniom samobójczym

Działania profilaktyczne są najważniejsze w zapobieganiu zachowaniom samobójczym. Uwaga, empatia i aktywne słuchanie niejednokrotnie są kluczem pierwszej pomocy emocjonalnej, która niweluje myśli i działania samobójcze.

Wspomniana wyżej pierwsza pomoc emocjonalna jest nadrzędna, ponieważ jest to interwencja, którą może przeprowadzić każdy (rodzic, nauczyciel, pedagog, psycholog, rówieśnik). Jest to reakcja na kryzys psychiczny, w tym zagrożenie samobójcze. Do jej zadań należy:

- zwrócenie uwagi na osobę będącą w kryzysie (niwelowanie poczucia osamotnienia),
- uzyskanie informacji, z jakimi trudnościami boryka się młody człowiek i co jest dla niego najtrudniejsze,
- wybranie i wdrażanie najbardziej adekwatnej formy wsparcia (Witkowska i in., 2024).

Warto wówczas wdrożyć cztery obszary działań (4 x Z): zauważ, zapytaj, zaakceptuj, zareaguj. W pierwszej kolejności należy zauważyć wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu dziecka, symptomy występowania kryzysu (np. drażliwość, płaczliwość, rozproszenie uwagi, wroga postawa względem otoczenia, wybuchy płaczu w szkole). Następnie należy skierować pytanie, z czym się boryka, co się stało. Ważna jest wówczas życzliwość, uważne i cierpliwe słuchanie. Następnym krokiem jest zaakceptowanie komunikatu – wsparcie, zrozumienie, brak oceniania. Ostatnim elementem jest zareagowanie – zaproponowanie pomocy, wspólne znalezienie rozwiązania (Kicińska i Palma, 2023, ss. 9–16).

Na poziomie wczesnego kryzysu bliskie osoby są w stanie zareagować i przeprowadzić daną osobę przez ten stan. Istotną rolę w profilaktyce samobójstw, ale także np. w depresji, jest regulacja emocji jako świadomy proces samokontroli (Chatizow, 2018, s. 65). Bardzo ważne jest nauczenie się właściwej kontroli emocji, zarówno w kontekście emocji pozytywnych, jak i trudnych. Tak jak to wcześniej zostało wspomniane, brak umiejętności radzenia sobie z emocjami, w tym frustracją, złością, smutkiem, doprowadza dzieci i młodzież do zachowań autoagresywnych. Dlatego też

niezwykle priorytetowa jest nauka i trening kontroli emocji, zwłaszcza od najmłodszych lat. Warto w tym miejscu wspomnieć o modelach ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży wprowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia 10 stycznia 2020 r. Model ma na celu udzielenie pomocy młodocianym pacjentom i ich rodzinom na wczesnym poziomie występowania kryzysu. Model obejmuje III poziomy referencyjności.

I poziom referencyjności dotyczy Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Zespołu Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Świadczenia są przeznaczone dla dzieci i młodzieży do 21. roku życia, kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia (z zastrzeżeniem, że osoby poniżej 18. roku życia muszą mieć zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń, ale od 16. do 18. roku życia wymagana jest zgoda kumulatywna, czyli nastolatka oraz opiekuna prawnego). Nie jest wymagane tu skierowanie.

W ramach pomocy oferowanej w ośrodkach można skorzystać z następujących świadczeń:

- porady psychologiczno-diagnostycznej,
- porady psychologicznej,
- sesji psychoterapii indywidualnej, rodzinnej lub grupowej,
- sesji wsparcia psychospołecznego,
- wizyty, porady domowej lub środowiskowej.

Do II poziomu referencyjności należy Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

Obejmuje wariant nr 1 – poradnia zdrowia psychicznego, w której realizowane są świadczenia ambulatoryjne przez lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, psychologów oraz psychoterapeutów, lub wariant nr 2 – poradnia zdrowia psychicznego oraz oddział dzienny z zatrudnionym lekarzem psychiatrą, w których realizowane są odpowiednio świadczenia ambulatoryjne i dzienne przez lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, psychologów, psychoterapeutów i terapeutów zajęciowych.

W ramach sesji koordynacji i konsyliów zespół specjalistów II poziomu referencyjnego może aktywnie współpracować z całym środowiskiem małoletniego pacjenta – szkołą, opieką społeczną, POZ, wymiarem sprawiedliwości

oraz I i III poziomem referencyjnym. Ponadto zespół II poziomu pracuje pod stałą i systematyczną superwizją.

Do III poziomu referencyjności należą Ośrodki wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej:

- izba przyjęć (przyjęcia nagłe – najczęściej związane ze stanem zagrożenia zdrowia lub życia (nie jest wymagane skierowanie) oraz przyjęcia w trybie planowym (wymagane jest skierowanie ważne 14 dni), całodobowy oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży,
- edukacja kadry medycznej (rezydentury, szkolenia). W ramach oddziału psychiatrycznego dla dzieci realizowane są świadczenia stacjonarne przez lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów zajęciowych oraz personel pielęgniarstwa. Do świadczeń realizowanych w zakresie III poziomu referencyjnego wymagane jest skierowanie. W stanie nagłego zagrożenia życia można zgłosić się do ośrodka (Witkowska i in., 2024).

Został również opracowany Krajowy Program Zapobiegania Zachowań Samobójczym na lata 2021–2025. Celem realizatorów Krajowego Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym jest skuteczna profilaktyka i zmniejszenie liczby zachowań samobójczych w Polsce dzięki:

- zwiększeniu dostępu do pomocy dla osób w kryzysie samobójczym,
 - zwiększeniu kompetencji osób udzielających pomocy,
 - wdrożeniu programów profilaktycznych skierowanych do różnych populacji,
 - ograniczeniu dostępu do metod popełnienia samobójstwa,
 - poprawie monitorowania prób samobójczych i samobójstw,
 - prowadzeniu odpowiedzialnej polityki informacyjnej na temat zachowań samobójczych,
 - prowadzeniu badań naukowych,
 - współpracy z mediami oraz rozpoczęciu monitoringu mediów w zakresie podejmowania przez nie tematyki zachowań samobójczych.
- Realizatorem Krajowego Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (Witkowska i in., 2024).

Przeprowadzane są liczne kampanie społeczne, szkolenia, kursy i warsztaty, np. dla twórców internetowych, w jaki sposób należy przedstawiać informacje dotyczące samobójstw. Ważnym elementem kampanii i edukacji psychospołecznej jest portal pomocowy „życie warte jest rozmowy”. Oprócz treści merytorycznych, dostępna też jest zakładka „napisz do specjalisty”, z której mogą skorzystać osoby będące w kryzysie, rodzice takich osób czy specjaliści.

W kontekście działań profilaktycznych należy mieć na uwadze, aby były one realizowane w szkołach, dla wszystkich uczniów, w trybie systematycznym. Wówczas wiedza zostanie utrwalona. Ponadto krótkie programy koncentrują się na zachowaniach samobójczych czy depresji w formie oderwania się od szkolnej rzeczywistości, ale czasem mogą mieć negatywny skutek (wzmocnienie). Warto, by na zajęciach były poruszane zagadnienia z „(...) nazywania emocji, rozładowania napięcia, asertywności” (Chatizow, 2018, s. 64).

Działania szkoły powinny obejmować trzy poziomy profilaktyki: profilaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca.

I. Promocja zdrowia i profilaktyka uniwersalna adresowana do wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli (pierwszorzędowa według starego podziału):

- szkolenie nauczycieli i innych pracowników szkoły w zakresie potrzeb rozwojowych dzieci, bezpieczeństwa oraz umiejętności wychowawczych;
- powołanie i przeszkolenie zespołu ds. sytuacji kryzysowych, wypracowanie procedur reagowania. w skład zespołu powinien wchodzić dyrektor lub jego zastępca, psycholog/pedagog, pielęgniarka (jeśli jest zatrudniona) i kilku wychowawców (stosownie do liczby uczniów w szkole);
- kreowanie zdrowego, wspierającego środowiska w szkole; dbanie o dobry klimat fizyczny i społeczny, w tym:
 - budowanie dobrych relacji nauczycieli z uczniami i rodzicami oraz pomiędzy uczniami (działania integracyjne zapobiegające stygmatyzacji i odrzuceniu);
 - ustalenie jasnej polityki dotyczącej zachowania się uczniów. Zdecydowana niezgoda na przemoc. Konsekwentne reagowanie nauczycieli na

wszelkie jej przejawy, ochrona i wsparcie dla ofiar przemocy;

- wzmocnianie odporności uczniów poprzez uczenie najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych, w tym: radzenia sobie z emocjami i stresem, poszukiwania pomocy i udzielania jej; rozwiązywania konfliktów, przewidywania konsekwencji własnych działań itp.;
- podnoszenie samooceny dzieci i nastolatków poprzez dostarczanie okazji do rozwijania zainteresowań i przeżycia sukcesu;
- wzmocnianie więzi ze szkołą poprzez angażowanie uczniów w szkolne projekty i wydarzenia;
- zwiększanie kompetencji wychowawczych rodziców – spotkania poświęcone potrzebom i problemom dzieci w różnych fazach rozwojowych, treningi komunikacji budujące kontakt i więź z dzieckiem;
- wskazanie osób, do których można się zwrócić o poradę i pomoc. Osoba ta powinna być dostępna i przygotowana do udzielania pomocy.

Podstawowa profilaktyka samobójstw nie koncentruje się więc na samobójstwach i nie zakłada nadzwyczajnych działań. Budowanie pozytywnego klimatu oraz uczenie umiejętności psychologicznych i społecznych zapobiega różnym zachowaniom ryzykownym, zwiększa dyscyplinę w klasach i poprawia efektywność nauczania.

II. Profilaktyka selektywna adresowana do grup zwiększonego ryzyka (uczniowie z problemami zdrowotnymi, ekonomicznymi, rodzinnymi, z trudnościami w nauce i zachowaniu, źle adaptujący się):

- zbieranie informacji o potrzebach i trudnościach uczniów; uważna obserwacja dla oszacowania ryzyka;
- pomoc w nauce, udzielanie wsparcia i budowanie motywacji, indywidualizacja nauczania;
- włączanie w grupę rówieśniczą;
- włączanie do dodatkowych programów rozwijających umiejętności psychologiczne i społeczne;
- zacieśnianie współpracy z rodzicami.

III. Profilaktyka wskazująca adresowana dla poszczególnych uczniów z grupy wysokiego

ryzyka (po próbie samobójczej, eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi):

- stała dyskretna obserwacja prowadzona przez przeszkolonych pracowników szkoły (w tym personel pomocniczy);
- udzielanie wsparcia przez nauczycieli i pomocy w nauce;
- stała współpraca z rodzicami, podjęcie interwencji z udziałem rodziców, wspólne opracowanie strategii pomocy dla ucznia;
- opieka szkolnego specjalisty, udzielanie wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu trudności;
- kierowanie ucznia do specjalistów w środowisku lokalnym celem przeprowadzenia indywidualnej diagnozy i ewentualnego podjęcia terapii, stała współpraca z nimi;
- kierowanie rodziców na treningi umiejętności lub nakłanianie ich do skorzystania ze specjalistycznej pomocy, w tym terapeutycznej (Szymańska, 2016, 2020–2022).

Te działania profilaktyczne, wdrożone na różnych poziomach, przyczyniają się do redukcji ryzyka i stanowią podstawę dla podsumowania oraz rekomendacji.

Podsumowanie i rekomendacje

Pierwszy raz od 10 lat spadła liczba samobójstw. Co mogło mieć wpływ na takie statystyki?

Na podstawie analizy można wskazać na kilka czynników i działań. Systemowe działania prewencyjne wydają się kluczowe – realizacja założeń Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym, uruchomienie Centrum Wsparcia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, wsparcie ze strony Ministerstwa Zdrowia, w tym koordynacja kampanii społecznych, interwencji i działań psychoedukacyjnych. Kolejnym istotnym punktem są działania profilaktyczne i standaryzacja działań postępowania w sytuacjach kryzysowych dla nauczycieli, pedagogów, służb mundurowych i pracowników socjalnych. W samym 2025 r. zaplanowano i realizowano serię szkoleń i webinarów w tym zakresie (np. „Rola pracowników socjalnych w zapobieganiu zachowaniom samobójczym”, „Pomóc a nie zaszkodzić – jak poruszać temat zachowań samobójczych

w Internecie”, „Efekt Wertera² i efekt Papageno³ – co dziennikarze i twórcy materiałów medialnych powinni o nich wiedzieć”, „Rola nauczycieli w zapobieganiu zachowaniom samobójczym wśród dzieci i młodzieży”⁵). Zadanie realizowane było ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025, finansowane przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii.

Kolejnym ważnym elementem jest rozwój wsparcia emocjonalnego. Opublikowane i udostępnione podręczniki w formie PDF, w których wyjaśniono, czym jest kryzys emocjonalny i w jaki sposób z nim postępować, dedykowany jest rodzinom, nauczycielom i innym osobom znaczącym. Zwiększono dostęp do wsparcia telefonicznego i internetowego (telefony zaufania, portal pomocowy „życie warto jest rozmowy”). Dzięki takim krokom rośnie również świadomość społeczna.

W tym miejscu warto przywołać rekomendacje z 2024 r. sporządzone przez Halszkę Witkowską, Lucynę Kicińską, Jolantę Palmę oraz Małgorzatę Łubę dotyczące profilaktyki zachowań samobójczych, by ich odsetek ciągle malał, a proponowane działania były wdrażane, o ile to możliwe, w życiu codziennym:

- wzmocnienie działań mających na celu edukację społeczeństwa w zakresie rozpoznawania kryzysów emocjonalnych i suicydalnych oraz adekwatnego reagowania na nie;
- podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie rozpoznawania i reagowania na kryzys emocjonalny uczniów;
- wyposażanie szkolnych specjalistów w wiedzę i umiejętności wspierania uczniów w kryzysie emocjonalnym i samobójczym, w tym przygotowywania dostosowań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów, a także pracy z ich rodzicami;
- rozwijanie umiejętności rodziców w zakresie rozpoznawania i reagowania na kryzysy w życiu dzieci i młodzieży, a także rozwijanie wiedzy dotyczącej wsparcia w systemie edukacyjnym oraz ochrony zdrowia;
- prowadzenie działań profilaktycznych w obszarze przemocy rówieśniczej (fizycznej

² Efekt Wertera: zjawisko identyfikacji z ofiarami samobójstw lub z osobami po próbach samobójczych, skutkujące naśladowaniem ich zachowań.

³ Efekt Papageno: pokazywanie złożoności zjawiska samobójstwa, poruszanie tematów związanych z pomocą emocjonalną, informowanie w jaki sposób można pomóc i gdzie pomocy można szukać.

i psychicznej), zażywania substancji psychoaktywnych, nadużywania nowych technologii;

– kontynuowanie działań mających na celu zapewnienie oferty ogólnodostępnej specjalistycznej pomocy dla dzieci i młodzieży w ramach reformy psychiatrii;

– wspieranie organizacji oraz instytucji udzielających bezpłatnej i anonimowej pomocy (świadczonej przez ekspertów) osobom w kryzysie suicydalnym i ich bliskim;

– upowszechnianie zasady pierwszej pomocy emocjonalnej, która, tak samo jak pierwsza pomoc przedmedyczna, może uratować czyjeś życie;

– odpowiedzialne informowanie przez media o zachowaniach samobójczych w przestrzeni publicznej i przestrzeganie przez nie rekomendacji przygotowanych przez ekspertów;

– informowanie o miejscach i telefonach pomocowych, pod którymi można otrzymać bezpłatne wsparcie w kryzysie psychicznym;

– prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych zachęcających do korzystania z pomocy psychologicznej;

– finansowanie badań nad czynnikami ryzyka podejmowania zachowań samobójczych, w tym wpływu Internetu na dynamikę tego zjawiska;

– nawiązywanie współpracy z twórcami kultury (reżyserami, pisarzami, muzykami), aby włączyli się w zapobieganie zachowaniom samobójczym dzięki przestrzeganiu rekomendacji dotyczących bezpiecznego prezentowania zachowań samobójczych i wywołaniu „efektu Papageno” (Witkowska i in., 2024).

Abstract

Suicidal behaviors among children and adolescents pose a serious health issue. In Poland, completed suicides decrease (from 156 in 2022 to 127 in 2024), attempts rise (to 2054 in 2024), but growth slows. The article defines concepts, discusses presuicidal syndrome, risk factors (developmental, environmental, personality), warning signs, and prevention, including emotional first aid, MH protection model, and National Prevention Program. Conclusions emphasize education, support, and research.

Keywords: suicide, adolescence, presuicidal syndrome, risk factors, prevention

Bibliografia

- Chatizow, J. (2018). *Depresja i samobójstwa dzieci i młodzieży. Żyć, nie umierać – poradnik dla rodziców i nauczycieli*. Difin.
- Dudek, D. (2013). *Samobójstwo*. Medycyna Praktyczna. <https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/choroby/76122,samobojstwo>
- Gmitrowicz, A., Makara-Studzińska, M., & Młodożeniec, A. (Red.). (2015). *Ryzyko samobójstwa u młodzieży*. PZWL.
- Hołyst, B. (1983). *Samobójstwo – przypadek czy konieczność*. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
- Hołyst, B. (2024). *Suicydologia*. Wolters Kluwer.
- Jarosz, M. (1980). *Samozniszczenie. Samobójstwo. Alkoholizm. Narkomania*. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
- Juszczak, M. (2020a). Motyw samobójstw w wybranych tekstach piosenek polskich. *Zeszyty Naukowe WSKM*, 6, 47–57. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6484828>
- Juszczak, M. (2020b). Wpływ subkultur w okresie adolescencji. *Koniński Kurier Oświatowy*, 1(127).
- Kicińska, L., & Palma, J. (2023). *Pierwsza pomoc emocjonalna w sytuacji kryzysowej*. [Źródło nieokreślone w oryginale].
- Kozak, A., Bielecki, R., Rzeczkowski, M. (2023). *Nastolatek potrzebuje wsparcia. Zrozum swoje dziecko i bądź po jego stronie*. Sens.
- Ringel, E. (1987). *Gdy życie traci sens. Rozważania o samobójstwie*. Glob.
- Szymańska, J. (2016). *Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży* [E-poradnik]. Ośrodek Rozwoju Edukacji. <https://pppboleslawiec.pl/files/42/zapobieganie-samobojstwom-dzieci-i-mlodziezy.pdf>
- Wagner-Tomaszewska, T. (2023). *Zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży*. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. <https://mcps.com.pl/wp-content/uploads/2023/08/prezentacja-31-lipca-1.pdf>
- Witkowska, H. (2021). *Samobójstwo w kulturze dzisiejszej. Listy samobójców jako gatunek wypowiedzi o fakt kulturowy*. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
- Witkowska, H., Kicińska, L., Palma, J., & Łuba, M. (2024). *Zrozumieć, aby zapobiec 2024. Zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży. II edycja raportu na podstawie danych KGP i serwisu www.zwjr.pl (wyciąg)*. Kwartalnik Policyjny, 1. <https://kwartalnik.csp.edu.pl/kp/archiwum-1/2024/kwartalnik-policyjny-nr-12024/5739,Zrozumiec-aby-zapobiec-2024-Zachowania-samobojcze-wsrod-dzieci-i-mlodziezy-II-ed.html>
- Zapobiegajmysamobojstwom.pl. (b.d.). *Szkolenia*. <https://zapobiegajmysamobojstwom.pl/wydarzenia/>
- Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. *Journal of Personality and Social Psychology*, 57(6), 1069–1081. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.6.1069>
- Sanders, M. R. (2012). Development, evaluation, and multinational dissemination of the Triple P-Positive Parenting Program. *Annual Review of Clinical Psychology*, 8, 345–379. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-032511-143104>
- Saunders, B. E., Berliner, L. i Hanson, R. F. (2004). *Child physical and sexual abuse: Guidelines for treatment*. National Crime Victims Research and Treatment Center.

- Shapiro, J. B., Welker, C. J. i Jacobson, B. (2000). The effectiveness of an educational and support program for parents. *Journal of Clinical Psychology*, 56(11), 1435–1447. [https://doi.org/10.1002/1097-4679\(200011\)56:11<1435::AID-JCLP5>3.0.CO;2-#](https://doi.org/10.1002/1097-4679(200011)56:11<1435::AID-JCLP5>3.0.CO;2-#)
- Tellegen, C. L. i Sanders, M. R. (2013). Stepping Stones Triple P-Positive Parenting Program for children with disability: A randomised controlled trial. *Research in Developmental Disabilities*, 34(5), 1556–1571. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2013.01.022>
- UNICEF. (2021). *The state of the world's children 2021: On my mind – Promoting, protecting and caring for children's mental health*. UNICEF.
- Walsh, F. (2012). *Family resilience: A framework for clinical practice*. Guilford Press.
- Webster-Stratton, C. i Reid, M. J. (2003). The Incredible Years parents, teachers, and children training series: A multifaceted treatment approach for young children with conduct problems. W A. E. Kazdin i J. R. Weisz (red.), *Evidence-based psychotherapies for children and adolescents* (s. 224–240). Guilford Press.